
A CIDADE COMO LUGAR DE LIBERDADE E DESAPARECIMENTO: UM ENSAIO

The city as a place of freedom and disappearance: an essay

Antoniél dos Santos Gomes Filho¹

RESUMO

O presente ensaio busca compreender como a cidade é atravessada por um simbolismo que produz nas pessoas LGBTQIAPN+ um lugar de liberdade para viver e experimentar as diversas expressões de gênero, de sexualidade e da afetividade humana, tendo possibilidades de (des)aparecimento no meio da multidão. Para alcance deste objetivo, propõe-se um diálogo com autores/as que se pensaram a cidade, desde seu aspecto físico e urbanístico, até os aspectos simbólicos e imaginários que esse lugar geográfico produz, bem como, as teorias sobre os modos de vida dissidentes. Tem-se também como material de análise pesquisas e ensaios que versam sobre experiências de vida gay no espaço das cidades. Assim, pode-se considerar o entrelaçamento entre processos de subjetivação e percepção da cidade como um lugar de produção de assujeitamentos e resistências para viver enquanto pessoa LGBTQIAPN+.

Palavras-chave: Cidade, Liberdade, Desaparecimento, LGBTQIAPN+.

ABSTRACT

This essay seeks to understand how the city is crossed by a symbolism that produces in LGBTQIAPN+ people a place of freedom to live and experience the various expressions of gender, sexuality and human affectivity, with the possibility of (un)appearing in the midst of the crowd. In order to achieve this goal, we propose a dialog with authors who have thought about the city, from its physical and urban aspects, to the symbolic and imaginary aspects that this geographical place produces, as well as theories about dissident ways of life. Research and essays on the experiences of gay life in the city are also used as material for analysis. In this way, we can consider the intertwining of processes of subjectivation and the perception of the city as a place of production of subjection and resistance to living as an LGBTQIAPN+ person.

Key-words: City, Freedom, Disappearance, LGBTQIAPN+.

[...] Paris, Londres, Berlim, Amsterdam, Nova York, San Francisco foram os símbolos maravilhosos de uma certa liberdade e fizeram sonhar todos os que liam livros e jornais (mesmo quando a imagem dada por essas fontes de informação eram pejorativa, talvez até insultuosa) ou ouviam os relatos feitos por afortunados, aqueles que tinham conseguido fazer uma viagem à capital ou à metrópole [...] (DIDIER ERIBON, 2008, p. 32).

1 INTRODUÇÃO

O presente ensaio surge a partir da revisão de três trabalhos publicados no campo dos estudos de gênero e sexualidade, a saber: *A escrevivência do corpo na composição de experiências de dissidências de gênero decoloniais* (GOMES FILHO; NUNES; LAVOR FILHO, 2021); *E quando as bichas, sapatão, travas e trans caminham pelas ruas? Os emblemas sociais da caminhabilidade*

¹ Mestre, UFC, antoniél.historiacomparada@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9563145614494252>, <https://orcid.org/0000-0003-2230-4315>

no Brasil (GOMES FILHO *et al.*, 2021); e, *Modificações Corporais: ensaio I* (GOMES FILHO, 2023).

Atualmente, autor deste estudo desenvolve uma nova pesquisa sobre Migração Internacional junto ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável na Universidade Federal do Cariri (PRODER/UFCA), deparando-se com os estudos sobre sociologia urbana, em especial estudos sociológicos que tomam a cidade como centralidade da reflexão social, como novo lócus de estudos.

As aproximações com a sociologia urbana, foi produtor de uma reflexão em torno dos manuscritos mencionados, uma vez que, nas produções o lugar geográfico da cidade aparece como local de múltiplas experiências, dentre elas a mobilidade urbana das cidades no ato de caminhar de pessoas LGBTQIAPN+ e os atravessamentos das violências físicas e simbólicas (GOMES FILHO *et al.*, 2021).

Durante as leituras, tomou-se como texto base a clássica obra (BATISTA; CHRISTMANN, 2016): *A questão urbana*, do sociólogo espanhol Manuel Castells (2021), juntamente com os textos da socióloga holandesa Sassen (2004; 2008). Os escritos de Manuel Castells e Saskia Sassen dão base para construção da hipótese de que a cidade se constitui como um lugar onde as expressões do gênero e da sexualidade humana podem emergir livremente, produzir uma aparição e um desaparecimento de ordem voluntária e estratégica, no fluxo da “cultura urbana”. Nesse contexto, tem-se o texto: *Reflexões sobre a questão gay*, do filósofo francês Eribon (2008), no qual produziu uma ampla reflexão sobre as questões históricas e sociais dos modos de vida gay, em observância a cidade como sendo o lugar onde as expressões da sexualidade humana podiam ser apresentadas e vividas.

É, portanto, no conjunto de estudos sobre sociologia urbana, modos de vida gay e memórias que surge o presente ensaio, onde segue-se as orientações de Starobinski (2011) para a produção do manuscrito, que, como diz o historiador das ideias, é atravessado por experiências objetivas e subjetivas sobre o objeto sociológico: Cidade. Interessa, portanto, compreender como a cidade é atravessada por um simbolismo que produz nas pessoas LGBTQIAPN+ um lugar de liberdade para viver e experienciar as diversas expressões do gênero, da sexualidade e da afetividade humana, tendo como opção voluntária e/ou estratégica o desaparecimento no meio da multidão.

2 A CIDADE COMO LUGAR DE LIBERDADE E DESAPARECIMENTO

Quando Eribon (2008) apresenta as grandes cidades mundiais como símbolo de certa liberdade, já anuncia que a cidade e sua expansão é também um lugar para desaparecer no meio da multidão de iguais. O filósofo espanhol, Preciado (2011), quando se remete as “multidões queer”, lembra que elas “desterritorializam” a heterossexualidade. A cidade, portanto, se torna o lugar que irá sustentar uma nova política sexual das multidões queer e/ou LGBTQIPN+.

Mas, o que é a cidade? Dentre suas reflexões, Manuel Castells apresenta uma definição, um tanto quanto pragmática, quando escreve:

[...] a cidade é o lugar geográfico onde se instala a superestrutura político-administrativa de uma sociedade que chegou a um ponto de desenvolvimento técnico e social (natural e cultural) de tal ordem que existe uma diferenciação do produto em um sistema de *distribuição e de troca*, que supõe a existência: 1. De um sistema de classes sociais; 2. de um sistema político permitindo ao mesmo tempo o funcionamento do conjunto social e o domínio de uma classe; 3. De um sistema institucional de investimento, em particular no que concerne à cultura e a técnica; 4. de um sistema de troca com o exterior (CASTELLS, 2021, p. 40).

Interessa desta definição o aspecto que concerne a cultura, uma vez que, como salienta o próprio Castells, o espaço da cidade é atravessado de sentidos que se estruturam de modo simbólico. Ou seja, a cidade, perpassada, pela urbanização, está para além de seus aspectos estruturais e físicos (que também fazem parte da cultura), ela é imbuída de sentidos sociais, que são formados por práticas sociais das pessoas que vivem e experienciam a cidade.

Saskia Sassen, em seus estudos sobre cidades e globalização, apresenta o conceito de “cidade global”, indicando que o fenômeno da globalização econômica modificou as formas de organização territorial. Tal mudança, não significa o fim dos Estados Nacionais, que são fundamentais para a composição de um sistema econômico global, porém, produziu um novo arranjo nos circuitos econômicos, que tem as megacidades como lugares de especialização econômica (SASSEN, 2008; SANTOS, 2016).

As reflexões de Sassen, são produzidas em contextos de megacidades, todavia, quando do recorte sobre a globalização, seus escritos possibilitam uma reflexão sobre como esse processo também captura outras cidades, ou seja, os tentáculos da globalização estão presentes nas cidades do mundo.

Partindo da ideia dos circuitos econômicos globais de Sassen (2008), cabe, portanto, pensar as cidades brasileiras, no contexto em que as sociedades estão em redes, que foram possibilitadas pelos avanços tecnológicos, que tem na internet o ponto central dessas conexões (CASTELLS, 1999). Hoje,

todas as cidades são atravessadas pela globalização, mas, as capitais e grandes cidades brasileiras disponibilizam uma série de produtos e serviços que as envolvem numa áurea simbólica, em especial para as pessoas LGBTQIAPN+.

Nesse sentido, Eribon (2008, p. 31) escreve: “A cidade sempre foi o refúgio dos homossexuais.”. Essa frase é disparadora de uma reflexão importante, pois permite ver como a cidade é um lugar de acolhimento da multiplicidade sexual, de gênero e afetiva. As grandes cidades mundiais (San Francisco, Paris, Berlim...) e brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza...) apresentam uma história de acolhimento as pessoas LGBTQIAPN+. Aponta Eribon (2008), que desde fins do século XIX, dissidentes sexuais e de gênero já eram atraídos para as grandes cidades, sendo consideradas como “lugar geográfico” do “mundo gay”, e que até hoje produz uma “[...] força de atração – real e imaginária – exercida pela cidade ainda é o fenômeno que diz respeito ao maior número de homossexuais. Hoje ainda, é permanente a migração dos gays e das lésbicas para as cidades grandes ou as capitais. A homossexualidade tem ligação com a cidade.” (ERIBON, 2008, p. 33). Com isso, não se deve pensar que nas pequenas cidades e nos espaços rurais e do campo não há pessoas LGBTQIAPN+, todavia, foi a cidade que possibilitou os modos de vida LGBTQIAPN+ expressarem-se.

Se por um lado, a cidade apresenta uma face acolhedora, por outro, apresenta uma face violenta e perigosa. Sobre essa questão, no artigo: *E quando as bichas, sapatão, travas e trans caminham pelas ruas? Os emblemas sociais da caminhabilidade no Brasil* (GOMES FILHO *et al.*, 2021), objetivou-se compreender como se dava a caminhabilidade de pessoas LGBTQIAPN+ nas ruas das cidades brasileiras e suas relações com as violências. As reflexões deram-se junto a Teoria da Caminhabilidade de Speak (2016), apresentada em seu livro: *Cidade caminhável*, apontou-se que o ato de caminhar pelas ruas envolve diversos fatores, desde aqueles físicos e estruturais que compõe a arquitetura e o urbanismo da cidade, até os aspectos sociais e culturais, que podem ou não facilitar o ato de caminhar, possibilitando assim questionar quais eram os possíveis fenômenos que poderiam interferir em uma caminhada.

Observou-se que no contexto brasileiro, “[...] a caminhabilidade, diga-se por hora, tranquila e segura é um privilégio social.” (GOMES FILHO *et al.*, 2021, p. 282), uma vez que, as violências contra as pessoas LGBTQIAPN+ tem as ruas das cidades como cenário desses tristes acontecimentos, que não tem repercussão social, já que há uma necropolítica de gênero, que produz uma desumanização dos corpos de pessoas LGBTQIAPN+ pelas vias do Estado. Assim, a cidade

acolhedora, não promove “[...] a caminhabilidade segura dos corpos dissidentes de gênero e sexualidade que são recrudescidas pela violência urbana de gênero e de intolerância às dissidências sexuais e de gênero” (GOMES FILHO *et al.*, 2021, p. 292), que, quando não são letais a vida, são atravessadas por grandes marcas de violência física e simbólica.

É nesse mundo paradoxal da cidade que as pessoas LGBTQIAPN+ produzem seus modos de vida, ora assujeitando-se a norma, ora resistindo, como aponta Andrade (2012), quando escreve em sua tese sobre mulheres travestis na escola:

As resistências ou assujeitamentos podem ser opostos e complementares simultaneamente, pois mesmo ao se assujeitar as travestis estão fazendo uso de táticas para permanecer na escola, promovendo uma crise na forma tradicional como é conduzida está em relação aos gêneros, introduzindo mesmo que paulatinamente mudanças e aberturas no presente e no futuro (ANDRADE, 2012, p. 247).

Andrade (2012), mostra em seus estudos, como mulheres travestis produzem formas de negociação com as normas sociais, que tem como base a heterossexualidade, para permanecer em espaços escolares, mas também produzem atos de resistência neste ambiente, assim, borram e quebram as normas, produzindo um novo lugar de vivência dos modos de vida. Esse movimento de assujeitamento e resistência pode-se dizer, em guisa de hipótese, é quase que inerente ao processo de subjetivação das pessoas LGBTQIAPN+.

No artigo: *A escrevivência do corpo na composição de experiências de dissidências de gênero decoloniais* (GOMES FILHO; NUNES; LAVOR FILHO, 2021), as memórias pessoais foram tomadas como fonte de dados, seguindo a proposta metodologia da escrevivência. Assim, apresentou-se o primeiro momento da infância onde houve uma percepção da dissidência em relação as construções de gênero associadas ao masculino, afinal, escrever letras de músicas românticas em um caderno “é menina”.

Vale ressaltar que durante toda infância até fins da adolescência o autor do presente esnasio residiu em Juazeiro do Norte no Estado do Ceará, conhecida nacional e internacionalmente pela figura do Padre Cícero e o fenômeno social das romarias. Cabe destacar que Juazeiro do Norte tem uma população fixa com 286.120 mil habitantes atualmente, e uma população flutuante significativa durante os períodos de romaria, sendo a 3º maior cidade do Estado do Ceará, implicando assim caracterizá-la como uma grande cidade que entraria nesse circuito acolhedor e violento para as pessoas LGBTQIAPN+ (IBGE, 2024). No conjunto das reflexões sobre cidade e modos de vida LGBTQIAPN+, o autor aponta que durante a adolescência havia alguns bares e a organização de

festas eletrônicas, onde era possível expressar-se e conviver com outros amigos e amigas de modo tranquilo, ao passo que pessoas de cidades vizinhas realizavam um movimento pendular para também participar destes eventos e/ou frequentar espaços públicos e bares.

Outro ponto a ser mencionado nas relações da cidade enquanto lugar central das vivências e experiências dos modos de vida LGBTQIAPN+, está ligado as possibilidades de ampliação das produções corporais. No ensaio *Modificações Corporais: ensaio I* (GOMES FILHO, 2023), há uma reflexão e questionamento sobre qual o corpo é socialmente aceito e que pode andar livremente a pé pelas ruas(?). No ensaio, observou-se as modificações corporais estão presentes no desenvolvimento biológico humano, ou seja, o crescimento e desenvolvimento corporal é em si uma modificação, todavia no âmbito cultural o ser humano produz mudanças no seu corpo, estando essas mudanças intencionais presentes em todas as culturas. Dentre essas mudanças intencionais, pode-se mencionar as tatuagens, que se constituem como uma forma de marcação corporal através do uso de tintas (naturais ou sintéticas) na epiderme, gerando assim uma imagem sob o corpo. No ensaio, Gomes Filho (2023), apresenta memórias sobre sua primeira experiência em um studio de tatuagem, informando que aquela marcação corporal representou sua emancipação financeira.

A cidade, nesse contexto é o museu de exposição dessa e de outras modificações corporais. Assim, a estética corporal terá a cidade seus lugares e ruas LGBTQIAPN+, como suas salas de exposição, neste grande museu que é a cidade. Todavia, esse museu não é tão seguro, assim seus artistas devem sempre estar atentos a suas obras e as pessoas com quem fazem seus negócios.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na cidade é possível negociar as liberdades e os desaparecimentos. Como visto, a cidade é o lugar geográfico que possibilitou os modos de vida LGBTQIAPN+ e suas diversas formas de expressões corporais, psicológicas e simbólicas. Historicamente foi sendo construído em torno da cidade um sentido e um simbolismo no que tange as possibilidades de poder vivenciar e expressar a sexualidade, o gênero e a afetividade junto de outros iguais, formando assim laços de amizade e de amorosidade.

Todavia, a cidade também apresenta as armadilhas da violência, em específico a LGBTfobia, que no Brasil apresenta números alarmantes, que vão desde a discriminação e o preconceito, até as violências físicas, que chegam a ceifar a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Logo, ser uma pessoa

LGBTQIAPN+ é subjetivar-se em momentos de negociação com a heteronormatividade, e em momentos de resistência e modificação desta norma.

Revisitar memórias pode inserir as pessoas em lugares de alegria e tristeza. Mas, memórias alegres e tristes constituem e produzem as pessoas enquanto sujeitos no mundo. Sempre há algo a se fazer com as memórias, e elas também fazem algo com a gente. Viver um modo de vida LGBTQIAPN+, é antes de tudo, também viver negociando com as memórias. Muitas vezes uma negociação difícil, pois, quando se é criança e alguém lhe faz um comentário homofóbico, não se entende o que aquilo significa, mas se sabe e sente que existe algo ruim ali. Diante dessa seara de pensamentos teóricos e pessoais, acompanho os teóricos/as que tomam a cidade como lócus pulsante dos modos de vida LGBTQIAPN+ que são atravessados assujeitamento e resistências para manutenção da existência física e simbólica.

4 AGRADECIMENTOS

Agradeço o fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, para desenvolvimento da pesquisa junto ao Programa, de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri (PRODER/UFCA- CNPq).

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L. N. **Travestis na escola: assujeitamento e resistência à ordem normativa**. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza, 2012.

BATISTA, N. L.; CHRISTMANN, S. S. A questão urbana de Manuel Castells. **Revista Okara: Geografia em debate**, v. 10, n. 3, p. 669-671, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/okara/article/view/30491>. Acessado em: Jul. 2024.

CASTELLS, M. **A questão urbana**. 8. ed. São Paulo: Terra e Paz, 2021.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede: A era da informação: economia, sociedade e cultura**, v. 1. São Paulo: Terra & Paz, 1999.

ERIBON, D. **Reflexões sobre a questão gay**. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2008.

GOMES FILHO, A. S.; NUNES, L. F.; LAVOR FILHO, T. L. A escrevivência do corpo na composição de experiências de dissidências de gênero decoloniais. **Revista Bagoas**, v. 22, n. 14, p.

123-154, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/22850>. Acessado em: Jun. 2024.

GOMES FILHO, A. S. *et al.* E quando as bichas, sapatão, travas e trans caminham pelas ruas? Os emblemas sociais da caminhabilidade no Brasil. Rev. **Sociologias Plurais**, v. 7, n. 1, p. 276-297, 2021. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/sclplr/article/view/79174/42963>. Acessado em: Jun. 2024.

GOMES FILHO, A. S. Modificações Corporais: Ensaio I. **Revista Psipro**, v. 2, n. 6, p. 17-28, 2023. Disponível em: <https://www.revistapsipro.com/index.php/psipro/article/view/134>. Acessado em: Jun. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Juazeiro do Norte Código: 2307304**. 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/juazeiro-do-norte>. Acessado em: Jul. 2024.

PRECIADO, B. Multidões queer: notas para uma política dos "anormais". **Revista Estudos Feministas**, v. 19, p. 11-20, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/yvLQcj4mxkL9-kr9RMhxHdwk/>. Acessado em: Jul. 2024.

SANTOS, L. Q. **A cidade global na obra da Saskia Sassen**. 2016. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras (Campus Araraquara), 2016. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/2c4882a5-9513-4657-91b8-a09b9e3ff66a>. Acessado em: Jul. 2024.

SASSEN, S. As diferentes especializações das cidades globais. **Urban Age**, South America, Dez., 2008. Disponível em: http://downloads.lsecities.net/0_downloads/archive/_SA/02_NewsPaper_Essay_Sassen_por.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

SASSEN, S. The global city: Introducing a concept. **Brown J. World Aff.**, v. 11, p. 27, 2004. Disponível em: <https://www.columbia.edu/~sjs2/PDFs/globalcity.introconcept.2005.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

SPECK, J. **Cidade caminhável**. São Paulo: Perspectiva, 2016.

STAROBINSKI, J. É possível definir o ensaio? **Remate de males**, v. 31, n. 1-2, p. 13-24, 2011. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8636219>. Acessado em: Jul. 2024.